

Vorteile des Silvopastoral- Milchsystems und irische Unterstützung

www.af4eu.eu

Milchkühe in einem etablierten silvopastoralen System, mit geschütztem Baum im Hintergrund

Silvopasture bietet irischen Milchbauern eine praktische Möglichkeit, die Gesundheit der Tiere, die Bodenqualität und die Widerstandsfähigkeit der Betriebe zu verbessern, indem Bäume in die Grünlandnutzung integriert werden. Während die meisten Milchkühe auf offenen Feldern weiden, suchen sie von Natur aus Schatten und Schutz vor rauer Witterung. In der Vergangenheit gediehen Rinder in Mischwäldern und auf Weiden, was die Vorteile einer vielfältigeren Landschaft zeigt. Der Aufbau eines silvopastoralen Systems erfordert Planung. Bäume müssen geschützt werden, bis sie reif genug sind, um der Beweidung standzuhalten. Jungtiere können früher mit Baumschutzhülle eingeführt werden, aber größere Rinder sollten eingeschränkt werden, bis die Bäume gut etabliert sind, aber die Kompatibilität zwischen Baum und Vieh hängt vom Vieh und sogar von der Rasse ab. Die Rotationsbeweidung ist der Schlüssel zur Vermeidung von Überweidung, Bodenverdichtung und Rindenschäden, die heutzutage durch den Einsatz virtueller Zäune überwunden werden können. Schnellwachsende Bäume wie Erle, Birke und Weide verbessern den Boden, indem sie die Verdichtung verringern, die Wasserinfiltration um 60 % erhöhen und den organischen Kohlenstoffgehalt des Bodens um 20 % erhöhen. Sie tragen auch dazu bei, nasse Böden zubewältigen, den Abfluss um 30 % zu reduzieren und Wasserläufe vor Verschmutzung zu schützen. Bäume sorgen für ein besseres Mikroklima auf dem Bauernhof, kühlen die Sommerhitze ab und verringern die Kälte im Winter. Dies verlängert die Weidesaison und verbessert die Milchleistung, da Hitzestress die Produktion um 10 bis 20 % senken kann, wobei die Rinder bis zu 40 % ihrer Futterenergie verbrennen, nur um kühl zu bleiben. Silvopasture kommt auch der Ernährung der Nutztiere zugute. Weiden- und Eichenblätter enthalten Tannine, die die Parasitenbelastung um 30 % reduzieren können, während Weide natürliche Entzündungshemmer und essentielle Mineralien wie Kobalt liefert. Silage und Heu können weiterhin vorsichtig zwischen den Baumreihen geerntet werden, um die Verfügbarkeit von Futter und die Produktivität der Flächen zu gewährleisten. Irlands Forest Type 8 – Agroforestry Scheme unterstützt das Pflanzen von Bäumen neben der Milchwirtschaft. Förderfähige Flächen (0,5+ ha) müssen 400+ Bäume pro Hektar haben. Die Zuschüsse umfassen 8.555 €/ha für die Einrichtung und 975 €/ha jährlich für 10 Jahre. Flächen mit Agroforstwirtschaft kommen weiterhin für die Grundeinkommensstützung für Nachhaltigkeit (BISS) in Frage, die sicherstellt, dass die Landwirte wichtige GAP-Zahlungen behalten und gleichzeitig die Produktivität und Widerstandsfähigkeit der Flächen verbessern.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc – die Behörde für Agrar- und
Lebensmittelentwicklung, Irland

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.